

L'ANDROGINIA NELLA COMMEDIA

ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI
(LUGANO, 18 MAGGIO 2024)
A CURA DI MIRCO CITTADINI

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS
VOL. 8 NR. 1

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 8, No. 1

2024

Copyright © 2024 Bibliothèque de l'OProm

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

www.tacla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

In copertina: rielaborazione grafica di un'acquaforte raffigurante San Giovanni
firmata Jacques de Bellange (1575-1616)

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

DIRETTORI EDITORIALI DEL PRESENTE NUMERO

Carla Rossi & Mirco Cittadini

Research Centre for European Philological Tradition

COMITATO SCIENTIFICO DEL NUMERO

Romeo Bufalo, *Università della Calabria*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Raffaele Pinto, *Universitat de Barcelona*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Lucinia Speciale, *Università del Salento*

Maria e Beatrice: due mulieres fortes?

GIANNI VACCHELLI

Una domanda retorica nel titolo

Maria e Beatrice sono senza dubbio due *mulieres fortes* nella *Commedia*, come la domanda retorica del titolo vuole ancora più sottolineare. Il tema è vasto e in continuità con altri nostri scritti precedenti,¹ ma qui si procederà soprattutto per spunti e ipotesi di lavoro da approfondire ulteriormente in futuro. Importanti per noi anche alcune sottolineature ermeneutiche che innervano l'intera argomentazione.

Insomma, la tesi di fondo è che Maria e Beatrice, differenti ma collegate, se l'archetipo mariano è così costitutivo del viaggio dantesco (e quindi Beatrice, pur nella differenza, a Maria è strettamente relata e in qualche modo da essa discende, senza escludere anche influssi beatriciani sulla *Deipara*), siano da leggersi anche come *mulieres fortes*, assolutamente centrali nella *Commedia*, e certo dotate di intelletto d'amore. Non le uniche *mulieres fortes* dantesche, ma senza dubbio le più autorevoli e generative dell'opera, supremo paradigma di un femminile gentile, innamorato e insieme potente, forte. Siffatto paradigma assume un significato plurilivellare: umano/relazionale,² ma anche antropologico (nell'ottica ad esempio del genere, della differenza, della simbolica ecc.),

¹ Penso soprattutto a G. Vacchelli, *Dante e l'iniziazione femminile. Maria, Beatrice e altre 'dee'*, Lemma Press, Bergamo 2020, cui mi permetto di rimandare anche in altri luoghi di queste pagine.

² Resta un mistero, comunque affascinante, cosa si possa inferire dalla biografia dantesca su questo paradigma del femminile così decisivo nell'opera.

interiore, certo poetico-poietico-culturale, e ancora mistico, nonché critico-politico. Si darà maggiore spazio a queste ultime declinazioni, pur tenendo insieme, almeno nell'intenzione, l'intera costellazione. È anche questo il comico dantesco, sempre capace di ibridare alto e basso, cielo terra e umano, interiorità ed esteriorità, simbolo e concretezza materiale e politica?

Alcune sottolineature ermeneutiche: liberazione e interculturalità

Ancora una volta poniamo al centro un'istanza di liberazione. Fondamentale in tal senso un'ermeneutica della liberazione, sempre nell'ottica della liberazione di Dante come genitivo soggettivo e oggettivo: Dante libera e occorre liberare Dante da microdossie. Anche il femminile di Dante è così: libera ed è da liberare. Vogliamo qui dare un piccolo contributo in questo senso. Dante è poeta, filosofo, teologo, mistico della liberazione, e tenere presente, almeno sullo sfondo, le filosofie-teologie della liberazione sudamericane, ma anche africane e asiatiche, ci sembra cruciale in un'ottica di arricchimento reciproco dei due "campi".

Altrettanto centrale l'asse interculturale. È necessario, dal nostro punto di vista, tenere uno sguardo che non sia solo europeo, tanto meno eurocentrico e imperiale. Naturalmente dobbiamo sempre partire dalle fonti più vicine a Dante, ma serve pure uno sguardo più ampio, anche perché la mente dantesca è *naturaliter* interculturale, e le confluenze possono anche essere archetipiche, omeomorfiche, non necessariamente da testo a testo.³

³ In alcun modo poi va sottovalutata l'oralità e la ierostoria.

L'ermeneutica diatopica di Panikkar, capace di leggere da *topoi* differenti, è ancora troppo poco conosciuta e/o trascurata.

Accenniamo solo perché non potremo sviluppare qui. Come non pensare di approfondire queste tematiche in un confronto serrato e nutriente con altre tradizioni? Si pensi ad es. ai *Fedeli d'amore* nell'islam iranico e non, all'ebraismo (la *Shekinah*, come femminile divino, le simboliche di integrazione femminile-maschile nell'Albero della Vita *qabbalístico*), e agli universi plurali del mondo indico e taoista. Ancora un altro esempio: riflettere sulle figure delle *Fravarti*, della *Daênâ* che tornano spesso nelle riflessioni di Henry Corbin – un femminile combattente contro le forze oscure, in possibile raffronto con le Valchirie – sembra molto prezioso, se non imprescindibile, anche nella dantistica. Nell'induismo la centralità della *shakti* – che sia madre interiore, *shakti kundalini* e *adi shakti*, madre cosmica – è molto esplicita, quasi naturale, molto più che in tante tradizioni occidentali, come vuole un ben noto adagio: *Shiva senza Shakti è Shava* [un cadavere immobile e impotente]. Il culto della donna cavalleresco, provenzale, e poi stilnovistico e dantesco potrebbe rappresentare un tantrismo occidentale. Servono approfonditi studi interculturali.

Neppure basta dire che:

predicati del femminile sono, sul piano simbolico, la luna, il basso, la sinistra, la notte, il buio, lo scuro, il pesante, il rovescio, il freddo, l'umido, l'inferiore; predicati del maschile sono invece il sole, l'alto, la destra, il giorno, la luce, il chiaro, il leggero, il diritto, il caldo, il secco, il superiore.⁴

Infatti, se questo può valere per certo occidente, certo non vale per tanto oriente, dove il femminile è principio attivo: ancora la *Shakti*, la «Madre dei diecimila esseri» taoista, la potenza di Iside, il lato sinistro dell'Albero della Vita, che dice la Forza (*Gevurah*) e il Rigore ecc. ecc.⁵

Meglio ancora: abbiamo bisogno di ampie prospettive interculturali e intraculturali, che sappiano vedere i pluralismi costitutivi delle varie tradizioni, anche all'interno degli universi culturali a noi più prossimi: in questo senso non esiste "un" occidente, piuttosto si danno "occidenti" ecc.

Un'attualizzazione esistenziale e contestualizzata

Un'ultima precisazione. Dobbiamo vincere la tentazione dell'astrazione in noi. Occorre chiedersi: in che contesto rifletto sul femminile dantesco di Maria e Beatrice? E cos'ha da dirci tutto ciò oggi in un'ottica di attualità inattuale? Questo non significa essere *laudator temporis acti*, ma piuttosto adottare il metodo del granchio illichiano (o dell'*Angelus Novus*

⁴ R. Pinto, *La selva e il colle. L'ermeneutica dei generi nel primo canto dell'Inferno*, in «Quaderns d'Italià», 6 (2001), p. 55.

⁵ Cfr. G. Vacchelli, *Dante e l'iniziazione femminile. Maria, Beatrice e altre 'dee'*, cit., pp. 31ss., 40 ecc.

benjaminiano), che procede all'indietro tenendo gli occhi fissi al presente, per meglio focalizzarlo.⁶

E ancora: il contesto odierno – di capitalismo assoluto, di guerra totale e infinita, di controllo biosecuritario, di deriva transumana, dataista e algoritmica – ci interpella: è vera emancipazione del femminile o piuttosto aumentano i pericoli omologazione/sussunzione? Ancora molto rilevanti in merito ci appaiono le riflessioni di Karlfried Graf Dürckheim:

La cultura occidentale è una cultura di spirito/mente maschile. Dallo sviluppo unilaterale delle qualità maschili deriva il disconoscimento, se non la repressione, delle potenzialità femminili. Dal momento che la visione della realtà nella quale viviamo è determinata prioritariamente da ciò che è accessibile alla definizione razionale e alla padronanza tecnica, l'anima è necessariamente oppressa. Un criterio di valutazione basato sull'efficacia e i suoi risultati misurabili rimuove il mondo della sensibilità dell'armonia interiore e dei sentimenti. Fino adesso l'emancipazione femminile ha piuttosto rappresentato l'emancipazione dell'elemento maschile presso la donna, perché noi ci troviamo ancora sotto il segno di un mondo [...] orientato verso l'attività efficace [e] il lavoro [...]. L'uguaglianza della donna riguarda i suoi diritti all'interno di una società della produttività. Il femminile è spesso condannato, non solamente presso l'uomo ma anche presso la donna, ad un destino fantasma.⁷

Ivan Illich ci ha mostrato come nella modernità capitalista si attui la sussunzione del genere nel sesso, infatti

⁶ Cfr. G. Agamben, *Introduzione*, in I. Illich, *Genere. Per una critica storica dell'uguaglianza*, Neri Pozza Editore, Vicenza 2013, p. 6.

⁷ K.G. Dürckheim, *Méditer. Pourquoi et comment*, Paris, Le Courrier du Livre, 1978, pp. 58-59.

le società precapitalistiche sono basate sul genere. [...] Il passaggio al capitalismo coincide antropologicamente con la caduta dal genere dimidiato al regime del sesso. Le società in cui è crollato il regno del genere sono capitalistiche: i loro soggetti neutri sono produttori individuali,⁸

per arrivare così alla creazione-omologazione di un *neutrum oeconomicum*, funzionale al produttivismo capitalista.⁹

In sintesi potremmo descrivere il nostro tempo come ancora assato su un maschile degradato e dimentico del femminile (interiore e non), un maschile calcolante, riduzionista, bellico, del dominio, dell'accumulo e della morte, inconsapevole della sua vocazione complementare ed ontologica.¹⁰

Un'ultima notazione critica: il paradigma della *mulier fortis* ha una sua centralità euristica perché, al di là del valore filologico, di fonte, di topos, e quindi letterario e poetico, corregge un'edulcorazione/disincarnazione del femminile di Dante, sia per Beatrice, ma forse ancora di più per Maria. Anche qui attivare un'ermeneutica del sospetto sulla liofilizzazione, decaffeinizzazione e sussunzione del femminile ci appare urgente. Non è, come ben evidente, solo una questione letteraria. Ma vediamo ora all'opera questo paradigma.

⁸ I. Illich, *Genere. Per una critica storica dell'uguaglianza*, cit., p. 213.

⁹ *Ivi*, pp. 40 n. 6, 222.

¹⁰ Cfr. ad es. A. de Souzaenelle, *La lettera, strada di vita. Il simbolismo delle lettere ebraiche*, Servitium editrice, Gorle (BG), 82, 223, 233.

Beatrice e la mulier fortis, sullo sfondo di Maria

Naturalmente i versi fondamentali sono in *Pg XXX,58ss.*

Quasi ammiraglio che in poppa e in prora

viene a veder la gente che ministra
per li altri legni, e a ben far l'incora;
in su la sponda del carro sinistra,
quando mi volsi al suon del nome mio,
che di necessità qui si registra,
vidi la donna che pria m'appario
velata sotto l'angelica festa,
drizzar li occhi ver' me di qua dal rio.
Tutto che 'l vel che le scendea di testa,
cerchiato de le fronde di Minerva,
non la lasciasse parer manifesta,
regalmente ne l'atto *ancor proterva*
continuò come colui che dice
e 'l più caldo parlar dietro reserva.
«Guardaci ben ! Ben son, ben son Beatrice.
Come degnasti d'accedere al monte?
non sapei tu che qui è l'uom felice?».
Li occhi mi cadder giù nel chiaro fonte;
ma veggendomi in esso, i trassi a l'erba,
tanta vergogna mi gravò la fronte.

Così *la madre* al figlio *par superba*,
com'ella parve a me; perché d'amaro
sente il sapor de la pietade acerba (Pg XXX,58-81);

e per l'atenizzazione e la medusizzazione di Beatrice,¹¹ si vedano almeno anche i seguenti
passi purgatoriali:

Ma perch'io veggio te ne lo 'ntelletto
fatto di pietra e, impetrato, tinto,
sì che t'abbaglia il lume del mio detto,
voglio anco, e se non scritto, almen dipinto,
che 'l te ne porti dentro a te per quello
che si reca il bordon di palma cinto» (Pg XXXIII,73-78);

e,

quando per forza mi fu vòlto il viso
ver' la sinistra mia da quelle dee,
perch'io udi' da loro un «*Troppo fiso!*» (Pg XXXII,7-9)¹²

¹¹ Su questi temi cfr. ad es. M. Cittadini, *Da Medusa a Maria. Dante e il femminile*, QuiEDit, Verona 2022, 146ss.

¹² Nostri i corsivi nelle tre citazioni.

Sui sorprendenti e spesso sconcertanti versi del incontro con Beatrice, soprattutto a partire da *Pg XXX*, resta fondamentale quanto scritto da Lino Pertile, anche per l'importanza del paradigma salomonico.¹³

Ne riassumiamo qui le principali acquisizioni. La figura di Beatrice ammiraglio ha da sempre interpellato i lettori. Solo il progetto comico inclusivo della *Commedia* può permettere qualcosa del genere. Nella *Vita Nuova* una Beatrice simile non sarebbe stato pensabile¹⁴. Del resto qui è una Beatrice-Euridice che va da Dante-Orfeo, non il contrario, e senza fallire il *descensus ad inferos*. Il comico permette queste trasmutazioni. In qualunque caso sta operando il paradigma della *mulier fortis*. Una delle fonti principali è un versetto del *Cantico dei Cantici*:

¹³ «Salomone nel medioevo è saggio educatore nei *Proverbi* e nella *Sapienza*; è filosofo nel *Qohelet*; poeta erotico e mistico nel *Cantico dei Cantici*. È uomo politico, laico e pure peccatore, anche se redento. E scrittore plurilinguista e dai molti stili» (G. Vacchelli, *Dante e l'iniziazione femminile. Maria, Beatrice e altre 'dee'*, cit., p. 150). Per la riscoperta della tradizione salomonica e della centralità del *Cantico* in Dante, oltre al libro di L. Pertile, *La puttana e il gigante. Dal Cantico dei Cantici al Paradiso Terrestre di Dante*, Ravenna, Longo Editore, 1998; si ricordi almeno P. Nasti, *Favole d'amore e «saver profondo». La tradizione salomonica in Dante*, Ravenna, Longo Editore, 2007; cfr. pure A. Rossini, *Il Dante sapienziale: Dionigi e la bellezza di Beatrice*, Roma-Pisa, F. Serra, 2009. Anche se l'archetipo salomonico, pur nella sua grandiosità, non risolve certo tutta l'avventura dantesca.

¹⁴ Sicuramente la Beatrice della *Commedia*, ammiraglia e *loquens*, è ben diversa dalla Beatrice del capolavoro giovanile, che pure non va in alcun modo miniaturizzata, anzi recuperata nel suo ardore, che certo poi crescerà ulteriormente nel poema, anche integrando la «donna gentile».

Pulchra es, amica mea,
suavis et decora sicut Jerusalem,
terribilis ut castrorum acies ordinata (Ct 6,3 [nostro il corsivo])

Interessante che *terribilis ut castrorum acies ordinata* («terribile come un vessillo di guerra» [CEI 2008]) sia spesso attribuito mariano. Nulla di edulcorato e lacrimoso insomma in questa ricezione mariana. Se una donna per debolezza aveva ceduto al serpente, una donna gli schiaccerà la testa (*Gen* 3,15): il luogo genesiaco infatti è tradizionalmente riferito alla Vergine.¹⁵

E chi aveva già prefigurato questo trionfo mariano? Altri personaggi biblici femminili quali Giuditta, Esther, la Sposa del *Cantico* e «sopra tutte la *mulier fortis* del poemetto conclusivo del libro dei *Proverbi*, un poemetto a struttura acrostica di soli ventidue versetti (*Proverbi* 31,10-31) sull'ideale femminile israelitico, che ebbe vita autonoma nel medioevo cristiano».¹⁶ Lo riportiamo qui nella traduzione della CEI 2008:

*Alef*¹⁰Una donna forte chi potrà trovarla?

Ben superiore alle perle è il suo valore.

*Bet*¹¹In lei confida il cuore del marito

e non verrà a mancargli il profitto.

*Ghimel*¹²Gli dà felicità e non dispiacere

¹⁵ Cfr. L. Pertile, *La puttana e il gigante. Dal Cantico dei Cantici al Paradiso Terrestre di Dante*, cit., pp. 74ss.

¹⁶ *Ivi*, p. 76.

per tutti i giorni della sua vita. ¹³

Dalet ¹³Si procura lana e lino

e li lavora volentieri con le mani. ¹⁴

He ¹⁴È simile alle navi di un mercante,

fa venire da lontano le provviste. ¹⁵

Vau ¹⁵Si alza quando è ancora notte,

distribuisce il cibo alla sua famiglia

e dà ordini alle sue domestiche. ¹⁶

Zain ¹⁶Pensa a un campo e lo acquista

e con il frutto delle sue mani pianta una vigna. ¹⁷

Het ¹⁷Si cinge forte i fianchi

e rafforza le sue braccia. ¹⁸

Tet ¹⁸È soddisfatta, perché i suoi affari vanno bene;

neppure di notte si spegne la sua lampada. ¹⁹

Iod ¹⁹Stende la sua mano alla conocchia

e le sue dita tengono il fuso. ²⁰

Caf ²⁰Apri le sue palme al misero,

stende la mano al povero. ²¹

Lamed ²¹Non teme la neve per la sua famiglia,

perché tutti i suoi familiari hanno doppio vestito. ²²

Mem ²²Si è procurata delle coperte,

di lino e di porpora sono le sue vesti. ²³

Nun ²³Suo marito è stimato alle porte della città,

quando siede in giudizio con gli anziani del luogo. ²⁴

Samec ²⁴Confeziona tuniche e le vende

e fornisce cinture al mercante. ²⁵

*Ain*²⁵Forza e decoro sono il suo vestito
e fiduciosa va incontro all'avvenire.²⁶
*Pe*²⁶Aprire la bocca con saggezza
e la sua lingua ha solo insegnamenti di bontà.²⁷
*Sade*²⁷Sorveglia l'andamento della sua casa
e non mangia il pane della pigrizia.²⁸
*Kof*²⁸Sorgono i suoi figli e ne esaltano le doti,
suo marito ne tesse l'elogio:²⁹
*Res*²⁹"Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti,
ma tu le hai superate tutte!".³⁰
*Sin*³⁰Illusorio è il fascino e fugace la bellezza,
ma la donna che teme Dio è da lodare.³¹
*Tau*³¹Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani
e le sue opere la lodino alle porte della città.¹⁷

Continua Pertile:

nella tradizione esegetica la donna forte ha tutti i sensi simbolici della Sposa del *Cantico*: quello biblico di Sapienza, quelli patristici di anima razionale che vince il male, e di Chiesa che lotta per il trionfo di Cristo suo sposo e quello più recente e liturgico di Vergine Maria. [...]. La *mulier fortis* e la Virgo cristiana hanno un corrispettivo tipico nella Minerva pagana, la dea vergine, forte e indipendente, nata senza madre direttamente dal cervello di Giove,¹⁸

¹⁷ <https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Pr/31/>

¹⁸ L. Pertile, *La puttana e il gigante. Dal Cantico dei Cantici al Paradiso Terrestre di Dante*, cit., p. 76.

E ancora: Maria non è solo paradigma di umiltà e dolcezza, ma anche di forza: in lei si integrano vita attiva e contemplativa, occhi al cielo, ma calcagno sulla testa del serpente, come nell'iconografia tradizionale, Lia e Rachele, Marta e Maria assunte in lei, la *tota pulchra*. E questi temi Dante riprende nelle «due felicitadi» del *Convivio* (IV,xvii con Marta e Maria), nei *duo ultima* del *Monarchia* (III,xv,7ss.) e in Lia e Rachele di *Pg* XXVII,100-108.

Ora la Beatrice che torna in *Pg* XXX ha la sapienza di Minerva ed è ammiraglio: è diventata quindi anche *mulier fortis*. E quasi sicuramente l'immagine "perturbante" dell'ammiraglio viene proprio dal poemetto biblico. Infatti in esso «le virtù della donna forte risultano tutte di natura domestica ed economica», e al v. 14 si dice: *Facta est quasi navis institoris, de longe portans panem suum* [«È simile alla nave di un mercante che da lontano trasporta il suo pane»].¹⁹ Dante insomma avrebbe sostituito al mercante l'ammiraglio,²⁰ forse anche per "decapitalizzare" l'immagine e utilizzare una figura meno a rischio di essere inglobata nel "regno della lupa". L'immagine inusitata della nave era stata anche già attribuita a Maria, nella variante di *Maria Navis*²¹. Importante ricordare anche – e ci torneremo – che

¹⁹ «È simile alle navi di un mercante, fa venire da lontano le provviste», nella traduzione CEI 2008.

²⁰ L. Pertile, *La puttana e il gigante. Dal Cantico dei Cantici al Paradiso Terrestre di Dante*, cit., p. 78-79.

²¹ *Ivi*, p. 79. Ci sarebbe anche, sempre secondo Pertile, una influenza della figura di Matilde di Canossa su Beatrice, paradigma androgino di vita attiva e contemplativa, *virago catholica* e *virago prudentissima*, sempre con la mediazione della Sposa del *Cantico*. Su Matelda Dante riproietterebbe ciò che Bice non è più (*ivi*, pp. 79ss.).

Dante, “nuovo Salomone”, utilizzerà il poemetto dei *Proverbi* sempre in ottica di critica mistico-politica anche in *Paradiso XV*, come ben dimostrato da Antonio Rossini²².

Insomma Beatrice è *mulier fortis*, sempre in forte connessione con Maria, donna forte ed innamorata per eccellenza, utilizzando ed allargando il modello salomonico e la sua esegesi perenne. Su queste relazioni e sulla loro valenza poetica e utopico-profetica ragioneremo ulteriormente a seguire.

Maria, paradigma centrale del poema

Abbiamo spesso accennato alla presenza cruciale e fondamentale di Maria. Ma perché Maria è così centrale? Intanto perché l’Incarnazione comincia in lei. Anzi lei è la Prima Incarnazione, lei ci porge la Seconda Incarnazione²³ e ci invita alla Terza Incarnazione.²⁴ Maria dice la pienezza dell’umano nella sua articolazione con il divino,²⁵ e da qui, da questa pienezza, all’insegna della mariofania-cristofania del poema, si origina anche la critica a ciò che sfigura il sinolo divinoumano.

Se la disincarnazione ha spesso colpito le interpretazioni di Beatrice, ridotta a diafana e spiritualistica figuretta, ancora di più questo riduzionismo ha intaccato Maria, che appare

²² A. Rossini, *Dante fra la mulier aliena e la mulier fortis*, in *Quaderni di italianistica*, Annata: XXVII – N. 2, ETS, Pisa 2006, pp. 5-35; Id., *Dante fra le due mulieres: un redux*, in *Quaderni di italianistica*, Annata: XXVII – N. 1, ETS, Pisa 2008, pp. 5-20.

²³ R. Rohr, *The Universal Christ*, New York, SPCK, 2019, pp. 123-124.

²⁴ Fondamentali per questa lettura ci sembrano le riflessioni junghiane sul dogma dell’Assunzione, proclamato nel 1950, cfr. C.G. Jung, *Risposta a Giobbe*, Bollati Boringhieri, Torino 2022, pp. 151-160.

²⁵ Ineludibile su questo tema l’esperienza mistica e l’insegnamento di Angela Volpini.

lontana dalla terra, dall'umano, chiusa in un'umiltà spesso remissiva o spiritualizzata, senza relazione con la vita. Va invece recuperata, anche a partire dalle geniali intuizioni dantesche, la potenza di Maria, *mulier fortis* compiuta e realizzata, pure in senso mistico-critico-politico, oltre che poetico-poietico.

Cerchiamo di capire meglio. Maria è antilupesca, antiluciferina, antiFrancia (come nascente stato nazionale bellico e lupesco), antifiore/fiorino, antiserpente. In ogni dove, nella *Commedia*, si canta della sua forza di *magna mater*, di *Deipara* e *Theotokos* (*Pd* XXXIII), la sua magnificenza (*Pd* XXXIII, 20). Lei è «Agusta», moglie dell'Imperatore (*Pd* XXXII,119), «pacifica oriafiamma» (*Pd* XXXI, 127). Anche qualcosa della spiritualità del *Magnificat* traluce in *Pd* XXXIII,2 («umile e alta»)²⁶, allusa pure nel già citato *Pd* XXXIII,20, e presente in modo più significativo, pur se non riferito a Maria, in *Pd* XVII,85-90.²⁷

Ma focalizziamo ulteriormente, in *Pd* XXXI,127ss.:

così quella pacifica oriafiamma
nel mezzo s'avvivava, e d'ogne parte

²⁶ Cfr. *Lc* 1,46ss.

²⁷ Importante quanto sulla spiritualità del *Magnificat* scrive il teologo della liberazione Clodovis Boff: «È istruttivo, a tale proposito, constatare la poca attenzione che è stata data precisamente al *Magnificat* lungo tutto il periodo della cristianità. E, quando meritò qualche considerazione, fu letto esclusivamente in chiave metaforica e spiritualistica. È stato provato che il cantico alla Vergine non ebbe nei Padri un posto centrale. [...] In verità fu soltanto negli anni recenti e, soprattutto, grazie alla teologia della liberazione che la figura di Maria assunse tratti sociali decisamente trasformativi o liberatori» (C. Boff, *Mariologia sociale. Il significato della Vergine per la società*, Queriniana, Brescia 2007, p. 278). Per quanto in Dante il *Magnificat* non appaia assolutamente centrale, pure la sua mariologia ha una forte istanza di liberazione.

per igual modo allentava la fiamma;

Maria è appunto «pacifica oriafiamma»: «il nome dell'insegna militare dei re di Francia, di stoffa vermiglia cosparsa di stelle o di fiamme d'oro e terminante in due o tre punte»²⁸ è genialmente risemantizzato in ottica antifrancese, antibellica, e mistico-politica. Si tratta anche di una rideclinazione della *mulier fortis* che reca insieme, ossimoricamente, gli opposti di potenza (“guerra santa”, interiore, di sovvertimento delle ottiche del mondo?) e di pace antilupesca, lei che è «eterna pace» (*Pd* XXXIII,8) e non «eterno dolore» (*If* III,3). Forse poi il v. 128 potrebbe ricollegarsi a «Nel mezzo del cammin di nostra vita» di *If* I,1, perché quel punto centrale, quel «mezzo» è sia Cristo che Maria.²⁹

Ma ancora:

dal II canto si manifesta proprio la trinità femminile Maria-Lucia-Beatrice, vero cuore pulsante dell'opera: non a caso la stessa trinità donnesca compare alla fine del viaggio (*Pd* XXXII, 85-114; 119; 133-138). Il cammino è dalla «selva oscura» alla «candida rosa»-fiore d'oro, passando per la «selva antica» dell'Eden. Tutti i frammenti sparsi del femminile della *Commedia*, più o meno luminosi, confluiscono essenzialmente verso Maria, Vergine madre, figlia del suo figlio, moglie³⁰, femminile virtuoso, amoroso, guerriero, possente e mite, liberatore. Maria schiaccia la testa del serpente³¹ non per

²⁸ https://www.treccani.it/enciclopedia/oriafiamma_%28Enciclopedia-Dantesca%29/

²⁹ Cfr. G. Vacchelli, *Dante e l'iniziazione femminile. Maria, Beatrice e altre 'dee'*, cit., pp. 41 e ss.

³⁰ *Maria sponsa-virgo-mater* (cfr. A. D'ELIA, 'ne la faccia che a Cristo / più si somiglia': la poesia mariana di Dante).

³¹ Cfr. *Gen* 3, 15; *Gv* 8, 44; *Ap* 13, 1; 22, 2-10. Il testo genesiaco, già citato sopra, parlerebbe della stirpe della donna e non di Maria stessa, ma l'interpretazione rimane comunque tradizionale e importante.

ucciderlo, ma per rinalzarlo, pure senza annullare la lotta e la dialettica. Vengono dal suo grembo gli angeli che affronteranno la «mala striscia» (*Pg VIII*, 100):

«Ambo vegnon del grembo di Maria»,
disse Sordello, «a guardia de la valle,
per lo serpente che verrà vie via». (*Pg VIII*, 36-38).³²

C'è Maria dietro alla lotta contro il serpente-drago luciferino e contro la sua emanazione, la lupa-*cupiditas* (*If I*, 109-111) e non a caso è lei, preveniente, ad intervenire per liberare Dante dall'impedimento delle fiere, soprattutto lupesco:

Donna è gentil nel ciel che si compiangi
di questo 'mpedimento ov'io ti mando,
sì che duro giudicio là sù frange (*If II*, 94-96).

Si confronti anche «e venni a te così com'ella volse; / d'inanzi a quella fiera ti levai / che del bel monte il corto andar ti tolse» (*If II*, 117-120), dove Virgilio, su mandato beatriciano (ma sempre tutto a partire da Maria e poi Lucia) salva Dante dalla bestia.³³

In *Pg XX*, 19-24, Maria è «dolce» (v. 19) e «povera» (v. 22), dove i due attributi contrastano radicalmente con la lupa-*cupiditas*, «il mal che tutto 'l mondo occupa» (v. 8), la lupa

³² G. Vacchelli, *Dante e l'iniziazione femminile. Maria, Beatrice e altre 'dee'*, cit., pp. 126-127 (con lievi variazioni).

³³ Cfr. *ivi*, p. 127.

omicida e accumulatrice di potere, oro argento e denaro, che è stata maledetta pochi versi sopra (vv. 10-12).

Maria ha riaperto la via all'amore e alla pace, facendo nascere il divino in lei, per noi e in noi (cfr. *Pg X,34-44*); e sei tu Maria la «regina, che *puoi* / ciò che tu *vuoli*» (*Pd XXXIII, 34-35*), e a te possono riferirsi i celebri e sempre citati versi:

vuolsi così colà dove si puote

ciò che *si vuole*, e più non dimandare (*If III, 3, 95-96; V, 23-24; [nostri i corsivi]*).

Ancora: la potenza preveniente, donativa e la magnificenza (*Pd XXXIII,20*) d'amore di Maria è inoltre l'opposto dell'*impotentia* sterile e ghiacciata dell'antitrinitario, anticristico e antieucaristico Lucifero, dio divoratore e morente, centro illusorio, punto manchevole dell'universo, e lei è l'antipodo delle tre fiere, unificate nella terribile lupa anticristica e capitalista. Lei è totalmente altra dal traviato, lopesco e sovvertitore fiorino della pianta luciferina, come denunciano i potenti versi:

La tua città, che di colui è pianta

che pria volse le spalle al suo fattore

e di cui è la 'nvidia tanto pianta,

produce e spande il maladetto fiore

c'ha disviate le pecore e li agni,

però che fatto ha lupo del pastore (*Pd IX, 127-132*),

perché Lei è il vero fiore, la vera candida rosa, da cui germina la rosa paradisiaca (cfr. *Pd* XXXIII,7-9).³⁴

Ancora su Beatrice, nell'alveo mariano: una breve sintesi

Dopo questo breve viaggio mariano, possiamo tornare a Beatrice, con Maria unita e non confusa, distinta ma non divisa. Ecco Beatrice, *ecce mulier fortis!*, angelo e cristo personale, daêna e fravarti, nuova Euridice, nuova Inanna e nuova Psiche³⁵, ammiraglio, proterva, denunciatrice della lupa-cupidigia (*Pd* V,79, *Pd* XXVII,121-148; *Pd* XXX,139ss) e del degrado politico, portato dal regno della lupa (cfr. *Pg* XXXII-XXXIII), senza mai cessare di essere donna gentile, che ha intelletto d'amore («amor mi mosse, che mi fa parlare» [*If* II,72]).

Anche per lei, come per Maria, è lodata la «magnificenza», che significa liberalità, abbondanza, dono e gratuità, esatto antipodo del divorare lupesco e protocapitalista, come cantato nei magnifici versi paradisiaci:

Beatrice è liberazione esodica, certo interiore, ma mai disgiunta da quello che lei significa per l'umanità tutta (cfr. *If* II,76-78), perché l'*Esodo* biblico, che innerva la *Commedia*, non è solo spirituale e intimo, ma anche terreno e politico.

³⁴ Citazione tratta da *ivi*, pp. 138-139, anche se leggermente rielaborata.

³⁵ Non è escluso che Dante potesse conoscere qualcosa del capolavoro apuleiano. Il che, naturalmente, non vale per la mesopotamica Inanna/Ishtar.

Come già accennato, le «magnificenze» (plurali, persino) tornano anche per Cangrande della Scala in *Pd* XVII, 82ss., dove traluce chiaramente il *Magnificat* mariano (cfr. almeno *Lc* 1,51-53), nel suo significato mistico-critico-politico:

ma pria che 'l Guasco l'alto Arrigo inganni,
parran faville de la sua virtute
in non curar d'argento né d'affanni.
Le sue magnificenze conosciute
saranno ancora, sì che ' suoi nemici
non ne potran tener le lingue mute.
A lui t'aspetta e a' suoi benefici;
per lui fia trasmutata molta gente,
cambiando condizion ricchi e mendici (*Pd* XVII,82-90):

così Cangrande è in qualche modo marianizzato e beatricizzato, e la sua funzione “imperiale” e, generalmente, politica e antilupesca (v. 84: «in non curar d'argento né d'affanni») è chiaramente celebrata, creando una costellazione Maria-Beatrice-Cangrande dalla forte rilevanza ermeneutica e attivo-contemplativa.

Maria e Beatrice, un femminile di resistenza e controegemonia?

Se è vero quanto siamo andati fin qui esplorando, Maria e Beatrice si configurano non solo come paradigma, ma anche come compimento di quanto Dante aveva ad esempio abbozzato in una canzone dell'esilio, *Doglia mi reca ne lo core ardire*. In questo testo, secondo Raffaele Pinto, il Poeta:

eleva le donne (potenzialmente) innamorate alla categoria di soggetto politico, cui è affidato il compito di redimere una società civile devastata dalla dilagante mercificazione dei valori. L'accusa di complicità delle donne contro la virtù, con cui la canzone si apre, ha la funzione di tradurre sul piano della soggettività e della iniziativa femminile il desolato panorama di corruzione sociale che il poeta sta per denunciare.³⁶

Insomma, in una società che appare a Dante sempre più corrotta dalla logica mercantile di mercificazione, le «donne che hanno intelletto d'amore» costituiscono un nuovo soggetto politico-culturale, a cui rivolgersi sia politicamente che poeticamente. Fuori sistema, e quindi ancora, almeno per il momento, estranee alla «viltà» lupesca del potere maschile corrotto, costituiscono, potremmo dire, un'avanguardia controegemonica.

Ma anche in *Paradiso* XV 97-129, come accennato, è attivo il *topos* della *mulier fortis*, secondo le pregnanti analisi di Antonio Rossini, che al poemetto dei *Proverbi* aggiunge, come fonte, l'*auctoritas* virgiliana con la matrona povera di *En* VIII,406ss. (più le esegesi di Donato, di Servio, e luoghi simili in Fedro e Giovenale). Sintetizziamo brevemente alcune suggestioni da Rossini. La contrapposizione è tra la *mulier fortis* (*Prv* 31,10-31) e la *mulier aliena*, «straniera» (*Prv* 7,1-27), sempre in ottica anticupidigia e anticapitalistica (e in alcun modo mai retributa, reazionario-xenofoba ecc.). I versi di *Paradiso* XV si integrano con l'invettiva di Forese in *Purgatorio* XXIII,91-111, dove le donne fiorentine, ormai

³⁶ R. Pinto, *Le donne innamorate come soggetto politico nell'orizzonte utopico della modernità*, in "Gruppo Tenzone", *Doglia mi reca ne lo core ardire*, a c. di Umberto Carpi, Asociación Complutense de Dantología, Madrid 2008, pp. 133-134.

ampiamente corrotte dalla deriva mercantile, sono persino più traviate delle *mulieres aliene* della Barbagia³⁷ e delle saracene (cfr. Pg XXIII,94.103), e Firenze è divenuta una nuova Barbagia.

La Firenze del fiorino è una città infernale, una nuova Babilonia, da contrapporre alla Firenze antica, di Cacciaguida, una Gerusalemme celeste ed edenica. La *mulier fortis* biblica (e virgiliana) assume una connotazione poetico-mistico-etico-politica, di cui non va sminuita la radicale forza critica. Come ben sottolinea Rossini:

Certamente i costumi delle donne sono l'indicatore più vistoso di cui Dante può disporre per il suo discorso di critica sociale, ma l'occhio del poeta si spinge oltre nella direzione di un rifiuto delle pratiche capitalistiche della rampante borghesia del comune fiorentino.³⁸

Si ricordi anche che la *mulier aliena* indica la prostituta che tradisce idolatricamente il divino (cfr. *Baruc, Osea, Ezechiele* ecc.), amoreggiando con l'idolo. Il *topos* della *mulier fortis* serve coestensivamente per l'Israele biblica, la Roma augustea e la Firenze di Dante. Ma c'è di più: se la *mulier fortis*, come ben sappiamo, è anche Maria e la *ecclesia*, ecco che il discorso di Dante tocca la cellula familiare laica ma anche quella sacra (Maria, Giuseppe e il Bambino), e va da lì a quella cittadina (Firenze, i suoi Padri della Patria – Cacciaguida,

³⁷ «La Barbagia (v. 94) è una regione centrale della Sardegna, nota ai tempi di Dante per l'arretratezza dei suoi costumi. Forese la cita come esempio di barbarie paragonandola a quella fiorentina, probabilmente per la pseudo-etimologia Barbagia / barbaries (cfr. v. 103: quai barbare...)», consultabile all'indirizzo <https://divinacommedia.weebly.com/purgatorio-canto-xxiii.html>

³⁸ A. Rossini, *Dante fra la mulier aliena e la mulier fortis*, cit., p. 20.

Bellincion Berti ecc., i suoi figli, come Dante e Farinata) per giungere a quella ecclesiale (Chiesa, Cristo, fedeli) e a quella universale (Chiesa, Cristo, Impero).³⁹

Come sottolineavamo ad inizio di paragrafo, è però in Maria e Beatrice, nella Corredentrice e nella “crista personale” di Dante, che queste varie istanze vengono portate a compimento. Il filo d’oro delle *mulieres fortes* della *Commedia*, che siano Camilla (*If* I;107: *If* IV,124)), Pentesilea (*If* IV,124), Lucrezia, Giulia, Marzia e Cornelia (*If* IV,128), Antigone e le altre donne della *Tebaide* e dell’*Achilleide* di Stazio (*Pg* XXII,110), Iudìt-Giuditta (*Pd* XXXII,10, mentre nei vv. 4-6 Eva è contrapposta a Maria⁴⁰) ecc., assume tutta la sua pienezza di femminile plurilivellare, costellato a tutti i livelli, anche quello critico-politico.

Processi di integrazione, ma non solo...

Il discorso sul femminile⁴¹ nella *Commedia* è molto complesso: si pensi ad esempio anche al cattivo femminile presente nel poema, all’antiBeatrice, a tutto il mondo di potere del cattivo maschile, temi qui solo accennati⁴². Non c’è dubbio che nella *Commedia* siano presenti anche dinamismi di integrazione alchemica e simbolica tra maschile e femminile, ma con due rischi interpretativi da evitare fermamente: a) annullare la differenza di genere

³⁹ Cfr. *ivi*, *passim*.

⁴⁰ Maria e Lucia sono anche, idealmente, polo nord e polo sud del mondo (cfr. *Cv* III, v, 10ss.).

⁴¹ E sulle dinamiche di androginia nella *Commedia* (il presente testo, poi riveduto ed ampliato, è nato infatti come contributo al convegno *L’androginia nella Commedia*, 18 maggio 2024, Lugano).

⁴² Su questi temi, mi permetto di rimandare ancora al mio G. Vacchelli, *Dante e l’iniziazione femminile. Maria, Beatrice e altre ‘dee’*, cit., pp. 10ss., 129-141, ecc.

e la radicalità dell'incontro con l'altra/o, differente da me; b) annullare la dialettica mistico-critico-politica in un cattivo adualismo, in una cattiva mistica, che rischia di sussumere l'etica e l'opposizione dominatori/dominati (almeno a livello relativo): ad es. la lupa-*cupiditas* è da combattere fin da *If*I, come ben evidente nel testo. Le integrazioni di Dante non evitano la lotta, che sia rappresentata dal veltro dalla Maria-antilupa/serpente, dalla Beatrice *loquens* e denunciatrice ecc.

Senza, ancora una volta, disperdere tutti i piani del femminile (umano-relazionale, antropologico, poetico-culturale, simbolico-interiore, mistico, critico-politico ecc.) il *topos* della *mulier fortis*, «gentile» e d'intelletto innamorato diventa una chiave di volta della critica al pervertimento anticristico e antimariano della *cupiditas* e del suo ipostatizzarsi nel primo capitalismo storico. La chiesa è la prima *mulier aliena* (cfr. *If* XIX, *Pg* XXXII, *Pd* XXVII ecc.), che inverte se stessa, anticristicamente, che abdica alla povertà per la ricchezza-accumulo, e che avvallava il primo capitalismo fiorentino (come di altre città italiane, europee e del nascente stato nazionale francese. Da cui anche il pervertimento del femminile (lupesco e luciferino), simboleggiato *in primis* nelle fiorentine che si vendono al potere.

Dante ci consegna un femminile appassionato, vitale, resistente, anticapitalista, non sussumibile in false o parziali emancipazioni, sempre secondo il gioco dell'idolo capitalista. Le donne innamorate di Dante assomigliano alle levatrici di *Esodo* 1 o alle protagoniste di *Esodo* 2 (pur non citate nel poema), ma presenti in spirito, per così dire: donne che disobbediscono ai poteri faraonici di morte, di sterminio (dei piccoli, delle donne), di oppressioni (dei popoli). La libertà è liberazione da ciò che schiavizza e falsifica. Le donne, egiziane o ebreo che siano, si ribellano al dominio, non ne accettano la viltà, il ricatto, anche

a costo della vita. Questa è la vera «gentilezza», l'interiore nobiltà mai remissiva, anzi unita a forza, resistenza, astuzia e lotta.

Il lascito di Dante, poeta e mistico della liberazione, anche sul tema del femminile, è di attualità inattuale fondamentale. Esso partecipa della rivolta e della rivoluzione, tenendo insieme ossimoricamente i due poli. Infatti la rivoluzione ha tempi lunghi, specie se radicalmente nuova, come quella propugnata da Ignacio Ellacuría:

solo con l'utopia e la speranza si può credere e avere il coraggio, con tutti i poveri e gli oppressi del mondo, di invertire la storia, sovvertirla e lanciarla verso un'altra direzione⁴³;

mentre della rivolta si potrebbe dire che

sospenda il tempo storico e instauri repentinamente un tempo in cui tutto ciò che si compie vale di per se stesso, indipendentemente dalle sue conseguenze e dai suoi rapporti con il complesso di transitorietà o di perennità di cui consiste la storia. La rivoluzione sarebbe invece interamente e deliberatamente calata nel tempo storico⁴⁴. [...] La rivolta [sta] all'intersezione [...] dell'altroieri e del dopodomani. [...] A differenza della rivoluzione [...] che corrisponde all'«oggi» o tutt'al più al «domani», la rivolta [...] suscita il «dopodomani»⁴⁵

⁴³ I. Ellacuría, «El desafío de las mayorías pobres», in *Estudios Centroamericanos* 493–494 (1989), p. 1079.

⁴⁴ F. Jesi, *Spartakus. Simbologia della rivolta* [Nuova ed. accresciuta e aggiornata], Bollati Boringhieri, Torino 2000, p. 19.

⁴⁵ *Ivi*, pp. 84-85.

La riscoperta di questo femminile rivoltoso e rivoluzionario, da parte delle donne *in primis*, ma anche dentro di noi, è ineludibile per il passaggio d'epoca drammatico che ci attende. Le donne innamorate, nobili e forti, e i bambini – anche come sguardo ontologico sul mondo e come epoca dell'umanità e non solo di psicologia evolutiva – sono segno di contraddizione cruciale e vitale in questa notte del mondo, per schiudere nuove visioni e nuove liberazioni⁴⁶, nella concrezione di passato presente e futuro.

⁴⁶ Sull'importanza delle teologie e delle filosofie della liberazione, si legga questo piccolo florilegio su Maria, sul *Magnificat* e su altri passi biblici in tema, in un'ottica non riduzionistica: «Secondo Leonardo Boff Maria è profetessa, donna coraggiosa e forte, coinvolta nella liberazione messianica dalle ingiustizie storico-sociali dei poveri. [...] Per Gustavo Gutierrez, il Magnificat potrebbe esprimere alla perfezione questa spiritualità della liberazione. Testo di azione di grazie per i doni del Signore, esprime umilmente la gioia di sapersi amati da lui [...]. Ma, al tempo stesso, è uno dei testi di maggior contenuto liberatore e politico del *Nuovo Testamento*. Questa azione di grazie e questa gioia sono strettamente legate all'azione di Dio che libera gli oppressi e umilia i potenti. [...] Il futuro della storia è nella linea del povero e dello sfruttato. La liberazione autentica sarà opera dello stesso oppresso, in lui il Signore salva la storia. La spiritualità della liberazione avrà come punto di partenza la spiritualità degli *anawim*. Per Moltmann, il cantico di Maria è sovversivo. È l'inno di una grande rivoluzione della speranza, poiché questo Dio nel quale Maria esulta così filialmente, rende supremo ciò che è infimo [...]. Questo inno risuona come la marsigliese del fronte cristiano di liberazione nelle lotte tra le potenze e gli oppressi di questo mondo». Per Arturo Paoli, i poveri stanno scoprendo questa immagine di Maria che ci dà il Vangelo, colei che viene per mettere nella storia un fermento di liberazione che la smuove dalle fondamenta, e che imprime alla storia il ritmo del 'rovesciare i potenti e sollevare gli umili» (i passi antologizzati sono leggibili in <https://www.latheotokos.it/modules.php?name=news&file=print&sid=799>). La *Mariologia sociale* di Clodovis Boff «presenta [tra l'altro] una dettagliata lettura sociale dei testi mariani del *Nuovo Testamento*,

in particolare del *Magnificat*, presentato come il canto della liberazione messianica; della Donna vestita di sole di *Apocalisse* 12 come figura della lotta con il Drago e con le sue ipostasi sociali; e dell'Annunciazione, dove Maria appare come persona libera, che mette in atto un processo di liberazione» (in <https://www.queriniana.it/blog/la-mariologia-sociale-clodovis-boff--317>).